

**O'ZBEKISTONA RESPUBLIKASIDA TURIZM SOHASINING RIVOJLANISH
TENDENSIYALARI VA AHAMIYATI**

Ikramova Mehribon Abdushukurovna

Toshkent amaliy fanlar universiteti assistent o'qituvchisi.

Telefon: +(998-33)984-62-52. ikramovamehribonu@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11350964>

***Annotatsiya.** Ushbu maqola maqolada turizm sektori rivojlanishining umumiy holati va dinamikasi, mamlakat turistik salohiyatining asosiy yo'nalishlari, jumladan, tarixiy, madaniy, ekologik va boshqa turistik resurslarni rivojlantirish, turizm infratuzilmasini rivojlantirish, shu jumladan, mehmonxona xizmatlarini takomillashtirish, yengil transport va yo'l tarmog'ini kengaytirish, turizm sohasida kadrlar tayyorlash tizimini yaxshilash va malakali mutaxassislarni jalb qilish haqida atroflicha yoritilgan.*

***Kalit so'zlar:** turizm, infratuzilma, turizm sektori, turistik salohiyat, tarixiy-madaniy resurslar, ekologik turizm, mehmonxona xizmatlari, transport va yo'l tarmog'i, kadrlar tayyorlash, modernizatsiya, turizmni rivojlantirish yo'nalishlari.*

**DEVELOPMENT TENDENCIES AND SIGNIFICANCE OF TOURISM IN THE
REPUBLIC OF UZBEKISTAN**

***Abstract.** This article describes the general situation and dynamics of the development of the tourism sector, the main directions of the country's tourism potential, including the development of historical, cultural, ecological and other tourist resources, the development of tourism infrastructure, including the improvement of hotel services, light transport and road network expansion, improvement of personnel training system in the field of tourism, and attraction of qualified specialists.*

***Key words:** tourism, infrastructure, tourism sector, tourist potential, historical and cultural resources, ecological tourism, hotel services, transport and road network, personnel training, modernization, directions of tourism development.*

**ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ И ЗНАЧЕНИЕ ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ
УЗБЕКИСТАН**

***Аннотация.** В статье описываются общее состояние и динамика развития туристической отрасли, основные направления туристического потенциала страны, в том числе развитие историко-культурных, экологических и других туристских ресурсов, развитие туристической инфраструктуры, в том числе совершенствование гостиничные*

услуги, расширение сети легкового транспорта и дорог, совершенствование системы подготовки кадров в сфере туризма, привлечение квалифицированных специалистов.

Ключевые слова: *туризм, инфраструктура, туристический сектор, туристский потенциал, историко-культурные ресурсы, экологический туризм, гостиничные услуги, транспортно-дорожная сеть, подготовка кадров, модернизация, направления развития туризма.*

KIRISH

Turizm iqtisodiyotning eng istiqbolli va tez rivojlanayotgan tarmoqlaridan biri hisoblanadi.

Turizm xalqaro maydonda iqtisodiy ahamiyatidan tashqari siyosiy va madaniy ahamiyati ham juda kata. Bunda xalqlar o'rtasida madaniyat, urf-odatlar, yashash tarzi va tillar almashnuvi amalga oshiriladi. U har qanday davlat va xalqning iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy hayotida muhim o'rin egallaydi.

O'zbekiston ham turizm sohasini milliy iqtisodiyotni rivojlanishining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida tan olgan. Chunki turizm Yalpi ichki mahsulotning o'sishiga, valyuta tushumlari va investitsiyalar hajmining ortishiga, sanoat, savdo va ijtimoiy infratuzulma rivojlanishiga yordam beradi. Bugungi dunyoda turizm iqtisodiyotning sohasi sifatida muhim ahamiyat kasb qiladi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoevning 2023-yil 26 apreldagi PQ-135-sonli qarori bilan tasdiqlangan "Respublikaning turizm salohiyatini jadal rivojlantirish hamda mahalliy va xorijiy turistlar sonini yanada oshirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"¹ gi qaroriga muvofiq, Respublikaning turizm salohiyatidan to'liq va samarali foydalanish, birinchi navbatda transport-logistika va turizm infratuzilmasidagi muammolarni tezkor hal etish, shuningdek, mavjud resurslar va imkoniyatlardan har tomonlama foydalanish hisobiga turizm sohasida faoliyat yuritayotgan tadbirkorlik subyektlari uchun qo'shimcha sharoitlar yaratish belgilandi.

Shuningdek, qarorda 2024 yil 1 iyulga qadar turoperator xizmatlarini ko'rsatuvchi tadbirkorlik sub'yektlariga chet ellik hamkorlariga turpaketlar bo'yicha taqdim etilgan hisobvaraqq-fakturada ko'rsatilgan QQSning 20 foiz miqdoridagi mablag'lar respublika byudjetidan subsidiya sifatida qaytarilishi, Bu holda turpaketlar joylashtirish, avtomobil yoki temir yo'l transporti,

¹ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 26.04.2023 yildagi "Respublikaning turizm salohiyatini jadal rivojlantirish hamda mahalliy va xorijiy turistlar sonini yanada oshirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" PQ-135-sonli qarori // <https://lex.uz/docs/-6456786/>

ekskursiya va ovqatlanish bo'yicha xizmatlar, 5 nafar va undan ortiq norezidentlarga xizmatlar ko'rsatish bo'yicha ko'rsatmalar berildi.

ASOSIY QISM

Hozirgi kunda, O'zbekiston o'zining ko'plab tarixiy-me'moriy yodgorliklari, turfa xil iqlimi va tez sur'atlarda rivojlanishi bilan butun dunyo diqqatini o'ziga tortmoqda.

Asrlar mobaynida O'zbekiston Buyuk ipak yo'lining savdo, savdogarlar va sayohatchilar, jo'g'rofiyashunoslar va missionerlar, isti'lochilar va zabt etuvchilarning yo'lida joylashgan edi.

Ayni paytda esa, O'zbekiston tashabbuskor, madaniyat, tarix, an'ana va ekzotik mamlakatlarga qiziquvchilar uchun maftunkor sayyohlik yo'nalishlaridan biriga aylanmoqda.

O'zbekiston ajdodlardan bugungi kungacha saqlanib qolgan me'moriy yodgorliklari bilan faxrlanadi. Xivadagi Ichan-Qala majmuasi, Buxorodagi tarixiy markazlar, Shahrisabz va Samarqand shaharlari UNESCO ning "Butun dunyo me'rosi" ning maxsus ro'yxatiga kiritilgan.

Bu shaharlardagi takrorlanmas yodgorliklar va me'moriy inshootlar o'tmish zamonlarni o'zida aks ettirib, mamlakat tarixida katta rol o'ynaydi.

Toshkent – O'zbekistonning poytaxti va Markaziy Osiyodagi eng katta shaharlardan biri.

Olis o'tmishdagidek hozirgi paytda ham Toshkent o'zimizning O'zbekiston Havo Yo'llari va xalqaro aviakompaniyalar yordamida xalqaro transport yo'nalishlarining chorrahasidir.

Toshkent dunyoning eng qadimiy shaharlaridan biridir. 2009-yilda u o'zining 2200 yilligini nishonladi. Bir paytning o'zida Toshkent zamonaviy ishlab chiqarish markazidir, bu yerda 500 dan ortiq kompaniyalar turli xil mahsulotlar; samolyotdan traktorgacha, televizordan to'qimachilik va oyoq kiyimlargacha ishlab chiqaradi. Toshkent tez sur'atlarda tarixiy yodgorliklar va zamonaviy osmono'par binolarning o'zaro uyg'unligida zamonaviy rivojlangan xalqaro megapolisga aylanmoqda.

Bugungi kunda O'zbekistonda yuzga yaqin muzeylar ishlab turibdi va ularning yarmi mamlakatning poytaxtida joylashgan. Ularning har biri o'zbek xalqining boy madaniy merosini aks ettiradi. Poytaxt markazida Temuriylar tarixi Davlat Muzeyi joylashgan bo'lib, uning ulkan ko'k gumbazi Samarqandning qadimiy gumbazini eslatadi. Uning eksponatlari O'zbekiston hududida o'rta asrlardagi davlatchilik shakllarini shakllanishidan guvohlik beradi va Amir Temur davridagi fan, madaniyat va san'atning rivojlanishini aks ettiradi.

Shuningdek, mamlakatning Samarqand, Buxoro, Xiva, Termiz, Qoraqalpog'iston kabi hududlarida turistlarni jalb qiluvchi diqqatga sazovor tarixiy madaniy joylari ham mavjud.

Jumladan, Qoraqalpog'iston hozirgi davr va qadim o'tmishni bog'lovchi tirik rishtasidir.

Bu yer qiziqarli va takrorlanmas joylari, kutilmagan topilmalari va kashfiyotlari bilan o'zining afsona va sirlarini bo'lishishga tayyor. Termizda esa Hakim at-Termiziyning qabri, Sulton Saodat ansambli (X-XVII asrlar) va afsonaviy Qirq-Qiz qal'asi (IX asr) mavjud.

Buyuk ipak yo'li davridan buyon butunlay saqlanib qolgan shahar Xivadir. U "ochiq osmon ostidagi muzey" deb nomlanadi. Shahar markazidagi ko'plab me'moriy yodgorliklar joylashgan Ichan-Qala majmuasi XVIII asr oxiri XIX asrning birinchi yarmiga tegishli.

Hozirgi kunda mamlakatda turistlar oqimini kengaytirish uchun keng ko'lamli islohatlar olib borilmoqda. Jumladan, Viza rejimi soddalashtirildi. Ayni paytda 93 xorijiy davlat fuqarolari uchun vizasiz kirish, 56 davlat uchun elektron kirish vizasi, 47 davlat uchun besh kunlik tranzit vizasiz kirish, shuningdek, 76 davlat uchun turistik viza berishning yengillashtirilgan tartibi belgilandi².

55 yoshga to'lgan va turizm maqsadida 30 kundan ortiq bo'lmagan muddatga O'zbekistonga keluvchi Xitoy, AQSh va Viyetnam fuqarolari uchun vizasiz kirish rejimi joriy qilindi.

Bundan tashqari, «Vatandosh», «Student visa», «Academic visa», «Medical visa» va «Pilgrim visa» kabi yangi kirish viza turlari belgilandi.

O'zbekistonga kelgan xorijiy turistlar soni 2017 yilda 2,7 mln nafar bo'lsa, 2022 yilda 5,2 mln, 2023 yil o'tgan 9 oyida 4,3 mln.ni tashkil etmoqda. Turistlarning mamlakatimizda o'rtacha qolish muddati 4–5 kunni tashkil etib, o'tgan yilning mos davriga nisbatan 1,5 baravarga ortdi.

Har bir xorijiy turistning respublika hududida bevosita sayohat xarajatlaridan tashqari sarflaydigan o'rtacha mablag' summasi 2017 yilda 197 AQSh dollarini tashkil qilgan bo'lsa, bu ko'rsatkich 2023 yilda 400 AQSh dollariga yetdi va turizm eksporti hajmi 2023 yil 9 oyida 1,72 mlrd dollarga yetdi.

Mahalliy (ichki) sayyohlar soni ham 2017 yilga nisbatan 107 foizga o'sib, 14,9 million nafarni tashkil qildi.

Mehmon o'rinlari soni 2017 yildagi 37 mingtadan 3,4 barobarga ko'payib, 128 mingtaga yetdi. Joylashtirish vositalari soni 2017 yildagi 767 tadan 2023 yilda 5,5 mingtaga yetkazildi.

2017 yilda 749 ta turistik tashkilot va turagentlar faoliyati yo'lga qo'yilgan bo'lsa, hozirgi kunda ularning soni 2 404 taga yetdi. Gid-ekskursovodlar soni esa esa 574 tadan 2864 taga yetdi.

2 O'zbekistonda turizm sohasi 2017–2023 yillarda: islohotlar qanday natijalarga olib keldi// <https://kun.uz/news/2023/10/16/>

Shuningdek, mamlaktda Respublikaning turizm salohiyati yuqori bo'lgan fuqarolar yig'inlariga «Turizm mahallasi», «Turizm qishlog'i» va «Turizm ovuli» maqomini berish va ularni qo'llab-quvvatlash mexanizmlari joriy qilindi.

Mamlakatimizda birinchi bo'lib Samarqand tumani Konigil qishlog'ida 52 ta hunarmandchilik va dam olish maskanlari mavjud bo'lgan «turizm qishlog'i» tashkil etildi va 200 nafardan ortiq mahalliy aholi ish bilan ta'minlandi.

2022 yil davomida Navoiy viloyatining Nurota tumanida Sentob turizm qishlog'i hamda Toshkent viloyatining Ohangaron tumanidagi Ertosh-soy va Ovjazsoy qishloqlariga «turizm qishlog'i» maqomi berildi. Ushbu qishloqlarda 90 ta oilaviy mehmon uylari, 20 turdagi xizmatlar tashkil etilishi natijasida 400 ga yaqin qishloq aholisi bandligi ta'minlandi.

Toshkent viloyatining Angren shahrida Lashkarak va Parkent tumanida Kumushkon, Qashqadaryo viloyatining Shahrisabz tumanida G'yelon, Boysun tumani Omonxona qishloqlariga turizm qishlog'i maqomi berish yuzasidan choralar ko'rilmogda.

XULOSA

O'zbekiston Respublikasida turizm sohasi so'nggi yillarda jadal rivojlanib, mamlakat iqtisodiyoti va ijtimoiy hayotida muhim o'rin egallab bormogda. Maqolada tahlil qilinganidek, bu borada quyidagi asosiy xulosalarni ajratib ko'rsatish mumkin:

O'zbekistonda turizm sektori yildan-yilga o'sib bormogda, bu esa mamlakat iqtisodiyotining barqaror rivojlanishiga, yangi ish o'rinlarining yaratilishiga, eksport hajmining o'sishiga va xorijiy investitsiyalarning jalb etilishiga xizmat qilmogda.

Mamlakatning tarixiy, madaniy, ekologik va boshqa turistik salohiyati yildan-yilga faol rivojlantirilmogda. Bu o'z navbatida, xorijiy hamda ichki turistlarning qiziqishini yanada oshirmogda.

Turizm infratuzilmasini, shu jumladan mehmonxona xizmatlari, transport va yo'l tarmog'ini rivojlantirish, kadrlar tayyorlash tizimini yaxshilash sohaning raqobatbardoshligini oshirish uchun muhim omillar bo'lib xizmat qilmogda.

Shu bilan birga, O'zbekistonda turizm sektorining yanada rivojlanishi uchun sohani modernizatsiya qilish, qonunchilikni takomillashtirish, reklama va marketing faoliyatini kuchaytirish, xalqaro hamkorlikni kengaytirish kabi masalalar dolzarb ahamiyat kasb etmogda.

Umumiy xulosaga kelganda, O'zbekistonda turizm sohasi istiqbolli tarmoq sifatida qaralmogda va mazkur sohani izchil rivojlantirish mamlakatning iqtisodiy va ijtimoiy salohiyatini sezilarli darajada oshirish imkonini beradi.

REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 5 yanvardagi PF-5611-son "O'zbekiston Respublikasini 2019-2025 yillarda rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasi" Farmoni.
2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 16 avgustdagi 647-son "O'zbekiston Respublikasi turizm sektorini jadal rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Qarori.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 26.04.2023 yildagi "Respublikaning turizm salohiyatini jadal rivojlantirish hamda mahalliy va xorijiy turistlar sonini yanada oshirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" PQ-135-sonli qarori //https://lex.uz/docs/-6456786//
4. O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi (2022). O'zbekistonda turizm sektorining rivojlanish ko'rsatkichlari. Statistika to'plam.
5. Nishonova O.V. (2019). Development tendencies and priorities of tourism industry in Uzbekistan. European Scientific Journal, vol.15, no.7.
6. Inoyatov X.A. (2020). Diversification of tourism industry in Uzbekistan. Journal of Economics and Business, vol.3, issue 2.
7. O'zbekistonda turizm sohasi 2017–2023 yillarda: islohotlar qanday natijalarga olib keldi// <https://kun.uz/news/2023/10/16/>

